

Émotion et subjectivité simulée : entre art, humanités numériques et intelligence artificielle

Mountassir Bay Tamsamani

Figure 1. Simulation d'une œuvre d'art numérique immersive. Réalisation personnelle avec Adobe Firefly

Résumé

Le merveilleux, loin d'avoir disparu face à la rationalité technoscientifique, connaît à présent une reconfiguration profonde à travers les arts numériques, immersifs et computationnels. En nous inscrivant dans la perspective ouverte par Alfred Gell sur les « technologies de l'enchantement », nous nous penchons sur la manière dont les dispositifs artistiques contemporains – installations interactives, algorithmes génératifs, interfaces immersives – réinventent les modalités de l'apparition. Il ne s'agit plus seulement de représenter l'extraordinaire, mais de le faire surgir dans l'expérience sensible du spectateur, par le biais de processus techniques qui troublent les sens et estompent les distinctions entre nature et artifice, réel et virtuel. En analysant des œuvres comme *Melting Memories* de Refik Anadol ou *Subassemblies* de Ryoichi Kurokawa, l'étude met en lumière comment l'inattendu, la métamorphose et la surprise se déploient dans un environnement saturé de données et d'agents non humains. Ces systèmes ne produisent pas uniquement un effet spectaculaire : ils engagent une réflexion critique sur la perception, la cognition et la fabrique de l'imaginaire à

l'ère des algorithmes. Le merveilleux y devient une opération esthétique et épistémologique, simultanément poétique et critique, capable de réenchanter l'expérience sensible tout en révélant les enjeux idéologiques de la technicité. L'article vise ainsi à montrer que les arts technoscientifiques actuels, loin de se limiter à l'illusion, redéfinissent le rôle du spectateur comme acteur d'une expérience hybride, où l'émerveillement constitue à la fois une forme d'apparition et un outil de lucidité face aux potentialités – et aux ambiguïtés et désillusions – de ce monde digitalisé.

Mots-clés : merveilleux ; arts numériques ; algorithmes génératifs ; esthétique ; technicité.

Abstract

Far from disappearing in the face of technoscientific rationality, the marvellous is today undergoing a profound reconfiguration through digital, immersive, and computational arts. Building on Alfred Gell's perspective on the "technologies of enchantment," we look at how contemporary artistic dispositifs—interactive installations, generative algorithms, immersive interfaces—reinvent the modalities of appearance. It is no longer simply a matter of representing the extraordinary, but of bringing it to life in the viewer's sensory experience, through technical processes that confuse the senses and blur the distinctions between nature and artifice, reality and virtuality. By analyzing works such as Refik Anadol's *Melting Memories* and Ryoichi Kurokawa's *Subassemblies*, the study highlights how the unexpected, metamorphosis, and surprise unfold in an environment saturated with data and non-human agents. These dispositifs do not merely produce a spectacular effect: they engage a critical reflection on perception, cognition, and the fabrication of imagination in the algorithmic age. The marvellous thus becomes an aesthetic and epistemological operation, both poetic and critical, capable of re-enchanting sensory experience while revealing the ideological stakes of technicality. The article argues that today's technoscientific arts, beyond limiting themselves to illusion, redefine the role of the spectator as an actor in a hybrid experience, where wonder constitutes both a mode of appearance and a tool of lucidity in the face of the potentialities—and ambiguities and disillusionments—of this digitized world.

Keywords : marvellous; digital arts; generative algorithms; aesthetics; technicality.

Introduction

L'expérience esthétique contemporaine est marquée indélébilement par une transformation radicale de ses conditions de possibilité. L'essor des arts numériques et computationnels a intensément renouvelé la question du merveilleux, notion longtemps associée aux récits mythologiques, aux contes ou aux manifestations surnaturelles. Dans un monde dominé par la rationalité technoscientifique, on aurait pu croire que le merveilleux se serait effacé devant l'explication, la mesure et la prédiction. Or, ce n'est pas le cas : il ressurgit actuellement sous des formes novatrices, étroitement liées aux dispositifs techniques qui façonnent notre rapport au sensible.

Cette résurgence du merveilleux est d'autant plus significative qu'elle ne passe plus par la simple représentation de l'extraordinaire. L'art contemporain, enrôlant des programmes d'intelligence artificielle inspirés des neurosciences, entraîne le public dans un environnement truculent où l'inattendu surgit directement de l'interaction avec les flux de données, les algorithmes et les agents non humains. L'esthétique de la rêverie se déplace ainsi du registre

du mythe vers celui de la technicité, rejoignant ce qu'Alfred Gell appelait les « technologies de l'enchantement » (GELL : 2009).

Par l'étude de deux œuvres emblématiques – *Melting Memories* de Refik Anadol et *Subassemblies* de Ryoichi Kurokawa –, cet article se propose d'analyser synthétiquement la manière dont le ravissement se redessine dans le champ des arts numériques pluridisciplinaires, en ce sens qu'ils croisent et fusionnent des technologies pour créer des œuvres hybrides suivant des logiques de conception orientées vers une pluralité d'enjeux. Nous montrerons que ces compositions n'aspirent pas uniquement à produire un effet spectaculaire, mais qu'elles constituent également des expériences critiques sur la mémoire, l'imaginaire et la perception, notamment en vis-à-vis de l'approche phénoménologique (MERLEAU-PONTY : 1945). Le fabuleux y apparaît comme une opération épistémologique qui tend vers la beauté, embellissant et envoûtant l'expérience sensible, tout en faisant ressortir les défis posés par les technosciences (HOTTOIS : 1984).

Un pan du paysage théorique

Le merveilleux à l'ère technoscientifique

Le merveilleux s'est d'abord exprimé via les récits mythiques et les contes médiévaux et modernes, révélant les failles de la réalité et ouvrant sur l'invisible (TODOROV : 1970). Avec l'avènement de la modernité scientifique (à dater du XVI^e siècle), ce registre onirique a brièvement été relégué, la rationalité hégémonique imposant son règne explicatif et prosaïque¹. Cependant, comme l'ont démontré Gilbert Durand et Michel Maffesoli, l'enchantement ne se dissout jamais totalement : il se reconfigure selon les structures culturelles dominantes et s'exhale sous des allures originales, adaptées aux transformations technologiques et sociales contemporaines (DURAND : 1960 ; MAFFESOLI : 2004).

Aujourd'hui, les technologies numériques et l'intelligence artificielle sont comme un terreau fertile pour cette régénération. Les environnements interactifs, les modèles génératifs et l'exploitation de vastes ensembles de *data* donnent naissance à des apparitions sensationnelles qui transgressent l'ordinaire et plongent le spectateur dans un espace féerique où l'étonnement se mêle à la réflexion critique. Ces artefacts ne se limitent pas à la médiation : ils deviennent des acteurs de l'expérience esthétique, modulant la perception et produisant des effets sensoriels et cognitifs complexes.

L'art digital ne fonctionne donc point uniquement par ses formes ou ses symboles : il mobilise des procédés qui catalysent l'émerveillement et déclenchent des expériences immersives insolites. La médiation technique n'est plus un simple support ; elle devient un agent créatif, capable de séduire le spectateur tout en structurant son engagement critique et émotionnel.

¹ Cette mutation, amorcée à l'aurore de la Renaissance, s'enracine dans la redécouverte des théories optiques d'Ibn al-Haytham (vers 1041), qui vont influencer la pensée artistique européenne de l'époque avant de trouver une expression exemplaire dans la peinture flamande du XV^e siècle (FALCO et WEINTZ-ALLEN : 2012) – notamment chez Jan van Eyck, dans *La Madone au chanoine Van der Paele* (1436) et le *Triptyque de Dresde* (1437) –, annonçant le passage d'un merveilleux médiéval, fondé sur le symbolisme religieux caché, vers un nouveau merveilleux réaliste, fondé sur des principes mathématiques et physiques, notamment ceux relatifs au traitement de la lumière, de la profondeur et de la perspective, élaborée au début du Quattrocento par Filippo Brunelleschi (autour de 1420). Cette évolution sera théorisée par Leon Battista Alberti dans son traité *De pictura* (1435), par Masaccio dans sa fresque *La Sainte Trinité* (entre 1425 et 1428), puis, au XVI^e siècle, par Léonard de Vinci dans sa conception de la « perspective aérienne » (ou atmosphérique) (ROWLEY : 2006). C'est ainsi que se consolide la volonté de rationaliser l'espace visuel : le monde merveilleux des symboles s'effiloche au profit d'une représentation mesurable, scientifiquement ordonnée.

Émotion simulée et subjectivité machinique

C'est dans ce contexte que se déploient les notions d'émotion simulée et de subjectivité machinique. L'« informatique affective » ou « informatique émotionnelle » (en anglais, *affective computing*) (PICARD : 1997) et les recherches en esthétiques numériques (MANOVICH : 2018) font constater que les systèmes computationnels peuvent non seulement détecter des affects (BAY TAMSAMANI : 2025), mais aussi susciter des émotions propres. Selon les limites artistiques, ces intensités affectives, médiatisées par la machine, engendrent chez le spectateur une expérience sensorielle réelle et une fascination authentique, sans se borner à une reproduction de l'expérience humaine.

La notion de « consciences appareillées », le concept de « subjectivités computationnelles » (PARISI : 2013) ou de « subjectivations » (DELEUZE : 1990) computationnelles, renvoient à l'idée que la machine peut générer une forme de subjectivité interne, émergente et imprévisible, perçue comme intentionnalité algorithmique. Par ailleurs, la perspective posthumaniste (BRAIDOTTI : 2013) décrit une subjectivité distribuée, non centrée sur l'humain mais constituée avec les technologies (*zoe-bios-techno*), de telle sorte que les machines, en interaction constante avec leur environnement, peuvent apparaître comme des agents porteurs d'intention et générateurs de mondes propres². Les spectateurs sont alors amenés à attribuer aux mécanismes une sorte d'intériorité, donnant lieu à une expérience hétérogène où l'appréhension humaine et la pluie matricielle³ s'entrelacent et se complètent dans une dynamique presque sensuelle.

Ainsi, le merveilleux numérique excède la simple apparition de l'extraordinaire : il inclut la capacité des dispositifs à générer émotions et subjectivités, brouillant les frontières entre humain et automate. L'expérience qui en résulte conjugue intensité sensorielle, cognition et dimension critique, et invite à repenser notre rapport au sensible et à l'imaginaire qui ne cesse de se redéfinir depuis l'apparition de l'« ère de l'information » (CASTELLS : 1998).

Méthodologie

Les œuvres étudiées dans cet article, *Melting Memories* de Refik Anadol et *Subassemblies* de Ryoichi Kurokawa, ont été retenues pour leur actualité et leur potentiel criant à refléter la reconfiguration du merveilleux et de la subjectivité au temps des systèmes numériques, reconfiguration qui, en l'occurrence, est réalisée par immersion dans un paysage virtuel. Ces œuvres représentent des exemples paradigmatiques de la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle et les cascades de données peuvent transformer des processus invisibles – qu'il s'agisse de l'activité cérébrale ou de structures écologiques – en expériences sensorielles et poétiques engageant représentation mentale et sentiments.

² Rosi Braidotti cherche à dépasser la séparation entre *zoe* (la vie biologique partagée), *bios* (la vie socialement codée humaine), et *techno* (l'interface machinique, technologique, de la vie moderne). Elle appelle à une subjectivité posthumaniste (en anglais, *posthuman subjectivity*) qui ne privilégie ni l'humain, ni la conscience, ni la biologie humaine, mais qui reconnaît l'immanence de la vie en réseau, traversée de forces non humaines et techniques.

³ La pluie matricielle fait référence à l'averse verte numérique, un effet visuel de code binaire étincelant chutant verticalement sur un fond sombre symbolisant la technologie. Popularisée par la saga *The Matrix* (WACHOWSKI : 1999-2021), l'illusion produite simule l'immersion dans un univers onirique virtuel, entièrement généré par des algorithmes en langage matriciel. En mettant en scène une telle esthétique, les Wachowski inscrivent l'art du spectacle – en l'occurrence le cinéma, envisagé comme répertoire et production d'images (ETHIS : 2018) – dans une toile synthétique en constante dilatation. Ce procédé fait du « monde-Matrix » (LE LOUARN : 2010), sur lequel nous reviendrons plus loin, l'archétype des connexions ou, pour reprendre l'expression d'Ève Le Louarn, le paragon des hybridations.

Les œuvres sont observées et décrites dans leur dimension immersive et algorithmique, afin de saisir la dynamique des flux visuels et sonores, les transformations spatiales, les processus de métamorphose et les interactions qui favorisent l'épreuve du surnaturel ou de la fiction dans le monde concret. Cette observation expose la façon dont les installations traduisent des processus abstraits en expériences tangibles et comment émerveillement, surprise et émergence algorithmique se déploient dans l'expérience du spectateur.

Par ailleurs, l'analyse synthétique, sémiotique et éventuellement conceptuelle amorce le décodage des mécanismes par lesquels les dispositifs génèrent des allures de subjectivité machinique et de merveilleux numérique. Ce palier met en exergue les intensités affectives médiatisées par la machine, les schèmes émergents et les modalités d'apparition inattendues qui composent l'expérience esthétique et immersive.

Les observations sont mises en perspective théorique et critique, afin de relier les phénomènes constatés aux cadres conceptuels établis. Cette mise en rapport puise alors dans les références classiques et contemporaines évoquées *supra* : Todorov pour le merveilleux, Gell pour les technologies de l'enchantement, Manovich et Picard pour l'esthétique algorithmique, ainsi que Parisi pour les subjectivités machiniques et Braidotti pour la subjectivité distribuée.

Enfin, l'étude ouvre la voie à un examen des enjeux idéologiques, éthiques et esthétiques des appareillages : opacité et autonomie des algorithmes, recomposition de la mémoire et des environnements, hybridation nature/technologie, et implications pour la cognition et la perception humaine. Ces prolongements critiques suggèrent que le merveilleux numérique ne se réduit pas à un effet spectaculaire, mais constitue une véritable opération esthétique et réflexive, étendant l'envoûtement par une observation réfléchie.

L'apport de cette approche réside principalement dans le fait que, bien qu'elle repose à dessein sur un nombre restreint d'œuvres et sur l'observation subjective, sans recueil systématique de données spectatorielles, elle offre un cadre analytique solide pour entrevoir comment la mise en scène numérique réinvente le merveilleux et la subjectivité dans l'expérience contemporaine. Ce qui ouvre, en plus, des perspectives pour de futures recherches quantitatives ou comparatives approfondies.

Refik Anadol, *Melting Memories* : la mémoire comme flux sensible

L'installation *Melting Memories* de Refik Anadol est bâtie sur l'utilisation de données issues d'électroencéphalogrammes enregistrant l'activité cérébrale liée à la mémoire. Ces *datas* sont ensuite transformées, grâce à des algorithmes, en images mouvantes projetées sur de larges surfaces, évoquant des paysages liquides en perpétuelle altération.

Le merveilleux, au sens de Tzvetan Todorov (*op. cit.*), opère ici par la traduction d'un processus invisible – l'activité cérébrale – en une expérience sensitive, à la fois visuelle et immersive. Ce qui relevait d'un domaine abstrait ou inaccessible devient soudain une matière esthétique, rendue palpable par le dispositif technique. Cette transformation, qui peint le basculement du non-représentable vers le perceptible décrit par Todorov, relève en même temps, dans la perspective de Lev Manovich, d'une « esthétique de l'IA » (*op. cit.*), où les données computationnelles deviennent des formes visuelles dynamiques. L'œuvre instaure ainsi une poétique de la révélation : elle fait surgir l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire du corps humain.

Mais cette apparition n'est pas seulement spectaculaire. Elle engage une réflexion critique sur la mémoire comme processus instable, fluctuant, toujours en transformation : « Je

suis obsédé par le monde des souvenirs. Pour moi, les données ne sont pas des nombres, mais une forme de mémoire que je visualise comme un pigment, un matériau mouvant qui peut prendre des formes infinies » (R. Anadol, interviewé dans DUSSERT : 2021).

En fondant littéralement les traces neuronales dans des flux visuels, Refik Anadol met en scène l'impermanence de la mémoire humaine et son inscription dans des environnements technologiques. On retrouve ici ce que Rosalind W. Picard décrit dans *Affective Computing* : l'émergence d'une subjectivité médiée par les machines, où les processus cognitifs humains s'entrecroisent avec le traitement algorithmique (PICARD : 1997). Cette dynamique fait écho, dans un autre registre, aux analyses de Lucy Suchman montrant dans *Human-Machine Reconfigurations* comment les dispositifs techniques parviennent à reconfigurer en profondeur les modes d'action et d'expérience (SUCHMAN : 2006). Le merveilleux prend alors la forme d'une métamorphose endémique, où l'inattendu réside dans la mutation incessante des images générées.

Ryoichi Kurokawa, *Subassemblies* : le chaos comme émergence du merveilleux

Présentée pour la première fois en 2019, *Subassemblies* de Ryoichi Kurokawa est une installation audiovisuelle qui juxtapose des images 3D de ruines architecturales et des scans de forêts naturelles. Le spectateur, confronté à cette expérience synesthésique, se trouve, selon sa perception individuelle, plongé au milieu d'un écosystème multisensoriel dans lequel les frontières entre nature et artifice, organique et artificiel, ainsi qu'entre sons, couleurs et formes, cessent d'opposer des catégories distinctes pour devenir elles-mêmes des sous-ensembles : des éléments modulaires reconfigurés, combinés et hiérarchisés au sein de structures hybrides, les *subassemblies*⁴.

Le fantastique et l'étrange surgissent ici de la confrontation entre deux régimes de réalité qui s'interpénètrent et se métamorphosent. L'œuvre s'organise comme un « espace hodologique » (LEWIN : 1917 ; BOLLNOW : 2011), où les relations entre éléments naturels et fabriqués, reproduites par un réseau neuronal artificiel, définissent un réseau dynamique d'interactions optiques et auditives. Chaque déplacement dans cet espace devient une exploration où l'ordre des choses est constamment redéfini. Dans le prolongement de la pensée d'Alfred Gell sur les « technologies de l'enchantement » (*op. cit.*), le dispositif (lumière stroboscopique et système acoustique) entraîne un effet immersif fascinant en transformant la perception ordinaire de l'espace. Les environnements virtuels produits par l'algorithme créent des assemblages imprévus, où la ruine se recompose en végétation et où le chaos donne naissance à de nouvelles formes. On reconnaît ici ce que Rosi Braidotti appelle une « subjectivité posthumaine » (*op. cit.*), marquée par l'hybridation du vivant et du machinique. L'expérience esthétique multimodale repose alors sur une logique de l'inattendu : à chaque instant, des textures singulières apparaissent, comme issues d'une genèse algorithmique autonome.

Cette esthétique de la transfiguration révèle un aspect critique : en exposant l'interpénétration du naturel et du technologique, *Subassemblies* exhorte à la fois à une

4 Si certaines compositions de Kurokawa, comme *Rheo* (2009) ou *Parallel Head* (2008), se situent du côté du cinéma, *Subassemblies*, à l'instar de *Syn_* (2011), se rapproche sensiblement de la musique. Les sons et les images y conjuguent étroitement les perceptions auditives et visuelles, produisant une impression subjective de correspondance sensitive que l'on peut qualifier, par analogie, de synesthésique, dans la mesure où elle traduit une convergence des registres sensoriels dans l'expérience audiovisuelle. Sur la notion de synesthésie dans l'œuvre de Kurokawa, voir l'installation *Mol* présentée par le studio Le Fresnoy dans le cadre de l'exposition *Panorama 14 (Élasticité)* (KUROKAWA : 2012) et la fiche-artiste de MUTEK Montréal (KUROKAWA : s.d.).

perception non rationalisable et à une méditation sur notre rapport aux environnements hybrides que nous habitons. Selon l'optique de Luciana Parisi, il s'agit d'une subjectivité machinique où l'imprévisibilité algorithmique devient une ressource cognitive et esthétique (*op. cit.*). Le merveilleux évolue alors en une opération épistémologique : il ne se restreint pas à la fascination visuelle et sonore, mais stimule une compréhension des fluctuations écologiques et techniques de notre monde contemporain, ce qui implique finalement une introspection de notre réalité, elle-même déformée par la même machine à merveilles. C'est un miroir tendu aux transformations invisibles de l'humanité, une réflexion sur notre place dans un univers en annihilation.

Autrement dit, chez Ryoichi Kurokawa, le chaos visuel et sonore projette au-delà de la destruction et de l'anarchie pour se profiler en matrice d'émergence : il réfléchit la continuité secrète entre le vivant et l'artificiel. L'œuvre agit comme un dispositif spéculatif où nos perceptions – brouillées, démultipliées et exacerbées – rejouent la crise écologique et technologique qui reconfigure notre être-au-monde (HEIDEGGER : 1927). Ce miroir, grossissant et déformant, presque carollien, ne renvoie donc pas une image stable, mais une vision fragile et insaisissable, jaillissant d'une nature et des architectures en ruine, où l'humanité se réfracte à la fois sujet et réverbération de ses propres transformations machinées.

Esquisse d'une discussion : le merveilleux comme opération critique

Les deux œuvres analysées montrent que le merveilleux, dans les arts numériques, ne se réduit pas à un effet spectaculaire destiné à séduire le spectateur, à l'hypnotiser. Il constitue une véritable opération critique sur nos modes de perception et de cognition.

D'une part, en traduisant des processus invisibles (activité cérébrale, hybridations écologiques) en expériences sensibles, ces systèmes dépeignent abstraitement la complexité du réel et la fragilité de nos catégories traditionnelles (nature/artifice, réel/virtuel), ce que Todorov décrit comme une dynamique, caractéristique du fantastique, dans laquelle le spectateur vacille entre croyance et doute (*op. cit.*). D'autre part, en incorporant les algorithmes comme moteurs de l'apparition, ils exposent les enjeux idéologiques de la technicité : fascination pour la puissance computationnelle, mais aussi inquiétude face à son opacité et à son autonomie croissante (STIEGLER : 2015). Une autonomie qui redéfinit déjà la notion même d'auteur et de subjectivité, en déchaînant des entités agentives non humaines, où l'expression sensorielle se mue en simulation informatique. L'IA ne ressent rien, mais elle mime l'émotion, créant une subjectivité apparente, dérivée de corpus, de modèles, de réseaux. L'humain se trouve ainsi décentré, noyé dans ces assemblages disparates où sa fonction se détache de son individualité : il devient, plus que jamais, un point d'interaction parmi de multiples agents – humains, algorithmes et interfaces – qui participent collectivement à l'acte créatif⁵. Dans cet espace partagé, la subjectivité se déroule comme une toile réflexive où s'impriment gestes, émotions et logiques computationnelles, faisant miroiter le mirage attrayant d'une expérience paradoxale : à la fois sensible et distanciée, intime et spectaculaire.

Le merveilleux numérique présente ainsi une amphibologie. Il réenchante l'expérience sensible en ouvrant des horizons inédits, tout en répercutant les incertitudes face au spectacle

5 Soulignons là aussi qu'à l'ère de l'Algoricène, autour de l'art en général (considéré comme mode d'expression de sentiments et de production de forme), les interfaces numériques sont vues comme des agents d'intégration synesthésique, du moment qu'elles autorisent « la traduction, le passage d'une sensation dans un autre sens ». Elles font aussi office de « filtre » face à la surabondance d'informations qui submergent le spectateur, tout en ayant une faculté de « dévoilement » et de « réhabilitation », au sens où elles exhibent de nouvelles facettes perceptuelles et réintègrent des formes dans des circonstances de création innovantes et plurielles (POISSANT : 2003, p. 1-17).

exubérant d'un monde en infobésité, pléthorique en données et simulacres numériques. Cette ambivalence fait du merveilleux codé une ressource esthétique et critique : un terrain d'émerveillement qui invite à réfléchir, un espace où l'obnubilation des sens rencontre la nécessité du bon sens.

Conclusion

Loin d'être relégué aux marges de la culture, le merveilleux connaît aujourd'hui une nouvelle vitalité à travers les arts numériques et computationnels. Les œuvres de Refik Anadol et de Ryoichi Kurokawa en témoignent : elles ne se contentent pas d'illustrer l'extraordinaire, mais le font surgir au cœur même de l'expérience sensible chez le spectateur.

En s'appuyant sur les potentialités des algorithmes hallucinogènes, ces dispositifs transmutent l'imprévisible et la surprise en opérateurs esthétiques et épistémologiques. Ils redéfinissent ainsi le rôle du spectateur, désormais co-acteur d'une expérience composite où beauté et monstruosité se confondent dans une tension féconde. Cette expérience, oscillant entre émerveillement et ressentiment, se déploie dans un espace spectral labyrinthique où l'inattendu n'est plus un accident, mais la matière première du sens⁶.

Mais le merveilleux, dans les arts technoscientifiques contemporains, n'est ni un retour nostalgique au mythe, ni simplement une utopie séduisante. Il se déploie comme modalité d'apparition propre à notre époque, une opération qui sollicite la fantaisie et la raison, dévoilant les éventualités et les ambivalences d'un « monde-*Matrix* » (LE LOUARN : 2010), incarnation de l'imbrication entre humain, automate, analogique et digital⁷. Ce qui émerge n'est pas seulement de l'art : c'est une expérience conceptuelle et sensible, un horizon dans lequel le visible et l'invisible dansent et se superposent. La subjectivité se fait alors miroir et kaléidoscope, l'étonnement se mue en acuité, et la surprise, pour ainsi dire, ne se contente plus d'étonner : elle enseigne, éclaire et bouleverse.

6 Notons qu'à l'image du théâtre, tout dispositif immersif suppose finalement un changement de place et de rôle du spectateur : celui-ci transcende sa position de regardant pour s'immerger au cœur de l'expérience (FREYDEFONT : 2010), ce que corroborent justement les œuvres numériques analysées.

7 Même si ici les humains sont plongés dans un univers artistique virtuel (digital), leur perception du réel et la manière dont ils interagissent avec ce réel les ramènent sans cesse à des éléments analogiques (le toucher, la sensation de transe ou d'angoisse, etc.). C'est un système hétéroclite et enchevêtré entre le réel (analogique) et le virtuel (numérique). Dans *The Matrix* (WACHOWSKI : 1999-2021) – à travers ses références au Lapin blanc, au terrier et aux miroirs, auxquelles nous avons fait allusion dans ce qui précède – l'automate (l'IA) contrôle et manipule la réalité des humains en les maintenant dans un simulacre baudrillardien. Cela illustre la manière dont la technologie, et spécifiquement le numérique, peut exercer un pouvoir sur la perception de la réalité humaine, tout en intégrant des éléments analogiques dans l'expérience sensorielle.

Bibliographie

- ALBERTI Leon Battista (1992), *De la peinture [De pictura, 1435]*, trad. Jean-Louis Schefer, Paris, Macula.
- ANADOL Refik (2018), *Melting Memories*, installation, Pilevneli, Istanbul, 2018. [En ligne] <<https://refikanadol.com/works/melting-memories/>> [consulté le 8 septembre 2025].
- BAUMAN Zygmunt (2000), *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press.
- BAY TAMSAMANI Mountassir (2025), « Performance Evaluation of Deep Learning Models: A Review Based on the F2 Score », *Journal of Information Sciences (JIS)*, vol. 24, n° 1. [En ligne] <<https://revues.imist.ma/index.php/JIS/article/view/57714>> [consulté le 8 septembre 2025].
- BOLLNOW Oskar Friedrich (2011), *Human Space [Mensch und Raum, 1963]*, trad. Christine Shuttleworth, Londres, Hyphen Press.
- BAUDRILLARD Jean (1981), *Simulacres et simulation*, Paris, Galilée.
- BRAIDOTTI Rosi (2013), *The Posthuman*, Cambridge (RU), Polity Press.
- CASTELLS Manuel (1998), « La société en réseaux, 1. L'ère de l'information », préface d'Alain Touraine, *Les Annales de la recherche urbaine*, n° 78.
- DELEUZE Gilles (1990), « Un portrait de Foucault » (entretien avec Claire Parnet, 1986), dans *Pourparlers, 1972-1990*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- DURAND Gilbert (1960), *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, Paris, Bordas.
- ETHIS Emmanuel (2018), *Sociologie du cinéma et de ses publics*, Paris, Armand Colin.
- DUSSERT Margaux (2021), « Qui est Refik Anadol, l'artiste qui hypnotise les géants de la tech ? », *Mondes créatifs, L'ADN*. [En ligne] <<https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/refik-anadol-artiste-data-explore-mondes-paralleles/>> [consulté le 9 septembre 2025].
- FALCO Charles M. et WEINTZ Aimée L. (2025), « The Optics of Jan van Eyck and Ibn al-Haytham », *Proceedings of SPIE*, vol. 8481.
- FREYDEFONT Marcel (2010), « Les contours d'un théâtre immersif (1990-2010) », *Agôn*, n° 3. [En ligne] <<http://journals.openedition.org/agon/1559>> [consulté le 31 octobre 2025].
- GELL Alfred (2009), *L'Art et ses Agents. Une théorie anthropologique*, Dijon, Les Presses du réel.
- HEIDEGGER Martin (1927), *Sein und Zeit*, Halle, Max Niemeyer.
- HOTTOIS Gilbert (1984), *Le Signe et la Technique. La philosophie à l'épreuve de la technique*, Paris, Aubier.
- KUROKAWA Ryoichi (2008), *Parallel Head*, concert, Shanghai eARTS. [En ligne] <<https://www.ryoichikurokawa.com/project/ph.html>> [consulté le 5 novembre 2025].
- KUROKAWA Ryoichi (2009), *Rheo*, concert, Montréal. [En ligne] <<https://www.ryoichikurokawa.com/project/rheo.html>> [consulté le 5 novembre 2025].
- KUROKAWA Ryoichi (2011), *Syn_*, concert. [En ligne] <https://www.ryoichikurokawa.com/project/syn_.html> [consulté le 5 novembre 2025].
- KUROKAWA Ryoichi (2012), *Mol*, installation, *Panorama 14*, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. [En ligne] <<https://www.lefresnoy.net/exposition/56/oeuvre/454/>> [consulté le 6 novembre 2025].
- KUROKAWA Ryoichi (s.d.), « Ryoichi Kurokawa | MUTEK Montréal », *MUTEK Montréal*. [En ligne] <<https://montreal.mutek.org/fr/artistes/ryoichi-kurokawa>> [consulté le 6 novembre 2025].
- KUROKAWA Ryoichi (2019), *Subassemblies*, performance audiovisuelle, *MUTEK*, Théâtre Maisonneuve, Montréal, 2019. [En ligne] <<https://www.ryoichikurokawa.com/project/sa.html>> [consulté le 9 septembre 2025].

- LE LOUARN Ève (2010), « Le cinéma ne suffit plus. Le monde-*Matrix* », dans Maxime Scheinfeiftyqgel (dir.) *Le Cinéma, et après ?*, Presses universitaires de Rennes, p. 207-229. [En ligne] <<https://doi.org/10.4000/books.pur.1993>> [consulté le 4 décembre 2025].
- LEWIN Kurt (1917), « Kriegslandschaft », dans *Zeitschrift für Angewandte Psychologie*, vol. 12, n° 440, p. 440-447.
- MAFFESOLI Michel (2004), *Le Rythme de la vie. Variations sur l'imaginaire postmoderne*, Paris, Table Ronde.
- PARISI Luciana (2013), *Contagious Architecture: Computation, Aesthetics, and Space*, Cambridge (Mass.), MIT Press.
- POISSANT Louise (2003), « Interfaces et sensorialité », dans L. Poissant (dir.), *Interfaces et sensorialité*, Saint-Étienne, CIEREC / Sainte-Foy, Presses de l'université du Québec (PUQ), p. 1-17.
- MANOVICH Lev (2018), *AI Aesthetics*, Moscou, Strelka Press.
- MERLEAU-PONTY Maurice (1945), *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard.
- PICARD Rosalind W. (1997), *Affective Computing*, Cambridge (Mass.), MIT Press.
- NORA Pierre (1984), *Les Lieux de mémoire*, Paris, Gallimard.
- ROWLEY Neville (2006), « Daniel Arasse en perspective : une apostille à *L'Annonciation italienne* », *Revista de história da arte e arqueologia*, n° 6, p. 15-30.
- STIEGLER Bernard (2015), *La Société automatique, I. L'avenir du travail*, Paris, Fayard.
- SUCHMAN Lucy (2006), *Human-Machine Reconfigurations: Plans and Situated Actions* (2^e éd.), Cambridge (RU), Cambridge University Press.
- TODOROV Tzvetan (1970), *Introduction à la littérature fantastique*, Paris, Seuil.
- VAN EYCK Jan (1436), *La Madone au chanoine Van der Paele*, Bruges, Groeningemuseum.
- VAN EYCK Jan (1437), *Triptyque de Dresde*, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister.
- WACHOWSKI Lilly et Lana (1999-2021), *The Matrix*, Warner Bros, États-Unis.

Notice biographique

Mountassir Bay Tamsamani est chercheur en humanités numériques à l'université de Bretagne occidentale. Ses travaux explorent les croisements entre sciences, histoire, arts, langues et imaginaires, avec une attention particulière portée aux dispositifs algorithmiques dans les pratiques artistiques et langagières (analyse des émotions). Il s'intéresse notamment à la manière dont les intelligences artificielles, les environnements interactifs et les artefacts numériques réinventent les modalités du sensible et réactivent les dimensions esthétiques du merveilleux. Ses recherches s'inscrivent dans un questionnement plus large sur les transformations culturelles et épistémologiques liées aux technologies computationnelles, ainsi que sur leur rôle dans le renouvellement des expériences esthétiques et des imaginaires collectifs.